

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL POR MEIO DO JOGO DE TABULEIRO *ZUMBI MIND*

André Luís Orlandi Fávaro – FATEC andre.orlandi@fatecourinhos.edu.br;
Marcos Antônio Martuchi – UNESP marcos.martuchi@unesp.br;
Dorival Campos Rossi – UNESP dorival.rossi@unesp.br;
Marcos Américo – UNESP marcos.americo@unesp.br
3. Educação Superior

Resumo

A sociedade contemporânea digital, embasada no conhecimento, necessita de novas demandas sociais. O pensamento crítico, raciocínio lógico e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na solução de problemas, são habilidades importantes para os cidadãos do século XXI, destacando-se o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao Pensamento Computacional (PC). Este artigo tem como objetivo demonstrar um jogo de tabuleiro que possui como regra a necessidade de se criar um algoritmo para se poder jogar e evoluir durante o jogo, trabalhando desta forma os quatro pilares do PC: abstração, modularização, reconhecimento de padrões e criação de algoritmos. O jogo é um produto analógico *Print and Play* (Imprima e Jogue), ou seja, é necessário imprimir e montar todo o jogo para utilizá-lo. Por meio de uma metodologia de pesquisa exploratória e de revisão bibliográfica narrativa, procurou-se fazer um levantamento bibliográfico que abordasse os temas: Pensamento Computacional e sua importância no ensino superior. Para o desenvolvimento do jogo de tabuleiro usou-se a metodologia Quest 3X4 de Carretta. Como resultado, obteve-se o protótipo do jogo Zumbi Mind que passou pela fase de testes (*Play Test*) por usuários finais que foram selecionados entre os alunos do curso superior de Jogos Digitais da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. Este protótipo de jogo também satisfaz parcialmente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4.4, da Organização das Nações Unidas (ONU), pois é uma ferramenta auxiliar que pretende desenvolver habilidades relevantes ao mercado de trabalho atual.

Palavras-chave: Jogo de tabuleiro; pensamento computacional; curso superior; ODS 4.4.

Introdução

A era digital trouxe uma valorização do conhecimento e automatização do trabalho. Sistemas interligados em rede e inteligentes estão inseridos dentro dos meios de produção criando a uma nova revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial.

Diante deste contexto, há uma busca por profissionais aptos para ingressar neste mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e exigente quanto à mão de obra, onde os profissionais devem, além de possuir conhecimentos técnicos e específicos, ter características como multidisciplinaridade, criatividade na solução de problemas e trabalhar em equipe. Bates (2017) diz que uma das habilidades mais importantes e exigidas para estes profissionais é, além do pensamento crítico, saber resolver problemas complexos de forma colaborativa e implementar estas soluções em algoritmos que possam ser interpretados por um computador.

Uma das formas de se desenvolver estas habilidades e conhecimentos é a construção do pensamento computacional (PC). Esta habilidade permite que os

profissionais teorizem, criem hipóteses, reescrevam os meios de produção, compreendam e solucionem problemas de uma forma mais eficiente por meio de modelos e programas de computadores (BLIKSTEIN, 2008).

Muitos autores destacam que aprender e desenvolver o pensamento computacional de forma correta faz com que os discentes criem habilidades, atitudes e competências que são pertinentes ao contexto da sociedade contemporânea. Os discentes devem compreender que a demanda não será somente por programadores da área da tecnologia, mas por profissionais que saibam usar a computação no âmbito de suas profissões (RAABE; ZORZO; BLIKSTEIN, 2020).

Wing (2006) afirma que o pensamento computacional é uma habilidade essencial e necessária a todos, não somente para os cientistas da computação. Segundo a autora, diante da velocidade de informatização da sociedade, é urgente que os jovens sejam preparados para saber usar a computação de forma correta, pois se isto não acontecer, serão excluídos digitalmente e não exercerão plenamente sua cidadania.

De acordo com Brackmann (2017), a *Computer Science Teachers Association* (CSTA) e a *International Society for Technology in Education* (ISTE) divulgaram em 2011, um documento que trazia, além da definição do pensamento computacional, quais habilidades e competências eram desenvolvidas ao aprendê-lo. Este documento foi avaliado e aprovado por mais de 700 professores de Ciências da Computação.

Sendo assim, uma série de atitudes e qualidades são despertadas nos discentes quando aprendem sobre o pensamento computacional e sua metodologia. Estas atitudes incluem se tornarem mais confiantes ao lidar com situações complexas, serem persistentes em solucionar problemas difíceis, aprendem a tolerar e lidar com as ambiguidades dos problemas em aberto e trabalhar em equipes multidisciplinares que possuam objetivos em comum (CSTA/ISTE, 2011 *apud* BRACKMANN, 2017).

Ressalta-se também, o desenvolvimento cognitivo que o pensamento computacional traz para os estudantes, sendo essencial para atuarem nas mais diversas áreas que compreendem a sociedade. Nunes *et al* (2021) diz que o desenvolvimento cognitivo é a forma como as pessoas adquirem o conhecimento, enxergam e interagem com o mundo.

As características abordadas pelos autores descritas anteriormente são importantes para a atuação profissional dos estudantes. Além de capacitá-los para o mercado de trabalho atual, outros fatores devem ser levados em consideração: a

equidade e inclusão. A educação deve permitir que os cidadãos tenham igualdade de oportunidades para exercerem sua cidadania e estarem integrados na sociedade contemporânea digital. Ela deve fornecer subsídios e ferramentas básicas para que possam permanecer inseridas neste contexto e não serem excluídas das oportunidades (RAABE; ZORZO; BLIKSTEIN, 2020).

O objetivo deste artigo é apresentar como proposta de produto o jogo de tabuleiro *Zumbi Mind*. Este jogo é uma ferramenta que auxilia na construção do pensamento computacional no ensino superior tecnológico, pois faz uso de seus quatro pilares: abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos para se poder jogar e executar as tarefas definidas durante o jogo.

Metodologia

O artigo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória e de revisão bibliográfica narrativa (análise da literatura por meio de livros, artigos e revistas, impressos ou em formato digital).

Definidos os objetivos da pesquisa (geral e específicos), seu problema e sua justificativa, passou-se para a etapa do levantamento bibliográfico, que utilizou as diretrizes de Keshave, 2007, para selecionar quais os artigos são relevantes à pesquisa. Esta etapa preocupou-se em encontrar artigos que auxiliassem a questão base da pesquisa.

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizada a metodologia Quest 3X4, que consiste na aplicação de *Design Tricks* nos principais aspectos de um jogo. Segundo Carretta (2018), *Design Tricks* são as soluções de *design* mais comuns para o jogo, não se baseando somente no seu gênero. Os principais aspectos de um jogo definidos por Howard (2008) e os seus *Design Tricks* de acordo com Carretta (2018) se encontram explicados no quadro 1.

Quadro 1: explicação dos Aspectos do Jogo e seus *Design Tricks*

ASPECTOS DO JOGO	DESIGN TRICKS		
ESPAÇO Espaço visual do jogo.	Progressão Tabuleiro linear	Exploração Explorar todo o tabuleiro.	Combate Conquistar territórios e adversários.
ATORES Personagens do jogo	Marcadores Uma marca que é uma projeção do jogador.	Personagens Identidade com melhoria estética	Caracterizáveis Montados conforme o desejo do jogador.
ITENS Objetos coletáveis	Power-ups Objetos de uso temporário.	Inventários Objetos colecionáveis	Status Marcador da situação do jogo.
DESAFIOS Objetivos do jogo	Kill Quest Eliminar algo para obter a vitória.	Coop Quest Cooperação os jogadores	Fedex Quest Carregar algo de um lugar a outro pelo tabuleiro.

Fonte: Autoria própria a partir de dados extraídos de Carretta (2018).

Esta metodologia possui as seguintes etapas:

1. Usar o diagrama 3X4 (quadro 1) proposto por Carretta (2018) e escolher para cada aspecto do jogo um *Design Trick* desejado, determinando assim as mecânicas que serão implementadas;
2. Fazer o protótipo do jogo de forma rápida, usando lápis e papel (conhecido como *wireframe*) e teste do jogo junto com o jogador (*Play Test*), levando em consideração somente suas regras, mecânicas, *design* e balanceamento.
3. Impressão final do jogo para verificar suas adequações aos requisitos e *Design Tricks*;
4. Criar a versão *Print and Play (PnP)* do jogo, além da versão final física.

Foi gerado, na versão final, um jogo *Print and Play (PnP)*, ou seja, o tabuleiro é digital e estará pronto para ser impresso, junto com todas as suas regras, peças, formas de uso e possível replicação.

Resultados e discussões

O protótipo de jogo criado nesta pesquisa é um tabuleiro *Print and Play* (Imprima e Jogue). Ele é gratuito e está sob a licença *Creative Commons* Atribuição-NãoComercial CC BY-NC, podendo ser modificado e adaptado somente para fins não comerciais, desde que deem os devidos créditos aos autores da pesquisa.

O jogo de tabuleiro *Zumbi Mind* tem como proposta utilizar códigos de programação (instruções em português) que façam o jogador executar ações para cumprir seus objetivos. O jogo possui quatro tabuleiros principais e quatro tabuleiros extras, que são as salas de treino.

Para ter o aspecto lúdico desejado em um jogo, criou-se a história de uma invasão zumbi, com a necessidade de o jogador sobreviver até o fim do jogo. Obteve-se um jogo cooperativo e de exploração, onde os jogadores podem andar pelo tabuleiro de forma não linear, capturando itens desejados e cumprindo os desafios propostos pelo jogo.

Antes de jogar, os jogadores podem utilizar os tabuleiros de treinamento. Estes tabuleiros foram criados para compreender melhor as mecânicas do jogo e como utilizar as cartas de códigos. Todas as salas de treino possuem instruções laterais indicando como se deve montar a sala, quais são seus objetivos, suas regras e dicas de utilização dos códigos.

A figura 1 apresenta, como exemplo, a sala de treino 2 configurada com todos os elementos necessários, bem como um exemplo de instruções a serem seguidas pelo jogador que está treinando.

Figura 1: sala de treino 2 configurada para executar um turno.

Fonte: Autoria própria (2023).

O código apresentado na figura 1 (por meio das fichas de código) tem como objetivo levar o jogador até o zumbi que se encontra no canto inferior esquerdo. Para fazer isto ele deve se deslocar 5 casas a sua esquerda e depois descer 3 casas em direção ao zumbi. A seta em azul é uma representação do caminho que se deseja fazer.

Os quatro pilares do pensamento computacional são trabalhados nesta sala de treino. A abstração é representada pelo objetivo principal, pois o jogador deve focar no que ele realmente precisa fazer. A decomposição pela divisão de tarefas que são feitas, pois o jogador deve primeiro capturar o *Spray Elimina Zumbi*. O pilar reconhecimento de padrões é usado quando o jogador percebe os tipos de movimentações e cartas de código que são utilizadas para movimentar o seu personagem. E o pilar algoritmos é realizado quando se monta o código completo de cada tarefa que se deseja executar.

O jogo criado aborda somente os quatro pilares básicos do pensamento computacional, sendo assim, há a necessidade de se evoluir o produto, incluindo outros temas relevantes à Ciências da Computação e ao pensamento computacional, como por exemplo, a teoria de grafos e a classificação e ordenação de elementos. Desta maneira, o jogo abordaria outros assuntos, que também são importantes para os discentes do ensino superior tecnológico.

Conclusões

Por meio levantamento bibliográfico realizado para esta pesquisa, concluiu-se que o desenvolvimento do pensamento computacional, em discentes do ensino superior tecnológico, é uma habilidade relevante para ingressarem e atuarem no mercado de trabalho contemporâneo.

Também, demonstrou-se para os pesquisadores, a importância de se ter uma metodologia de criação de jogos que seja fácil de usar, simples e replicável. Podendo ser utilizada tanto por professores ou alunos, mesmo que estes não tenham experiências no desenvolvimento de um jogo.

Não foi constatado, se somente o uso do jogo *Zumbi Mind*, seria suficiente para desenvolver o pensamento computacional nos discentes. Há, portanto, a necessidade de se realizar uma nova pesquisa que verifique tal fato, com grupos de controle e experimental.

Outra proposta de pesquisa percebida, por meio da criação deste projeto, é verificar se os alunos que criam jogos de tabuleiro, também desenvolvem habilidades do pensamento computacional.

Referências

BATES, T. **Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem**. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

BLIKSTEIN, P. **O pensamento computacional e a reinvenção do computador na educação**. [2008]. Disponível em: http://www.blikstein.com/paulo/documents/online/ol_pensamento_computacional.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRACKMANN, C. P. **Desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica**. 2017. 226 f. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias na Educação, Programa de Pós-graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, BRRS, 2017.

CARRETTA, M. La. **Como fazer jogos de tabuleiro: manual prático**. Curitiba: Appris, 2018.

HOWARD, J. **Quest: design, theory, and history in games and narratives**. A K Peters, 2008.

KESHAV, S. **How to read a paper**. ACM SIGCOMM. Computer Communication Review. Volume 37(3). Pag. 83-84, jul. 2007. Disponível em: <http://ccr.sigcomm.org/online/files/p83-keshavA.pdf>. Acessado em: 20 nov. 2022.

NUNES, N. B. *et al.* **(DES)PLUGA: O PENSAMENTO COMPUTACIONAL APLICADO EM ATIVIDADES INOVADORAS**. Revista Contexto & Educação, [S. I.],

v. 36, n. 114, p. 72–88, 2021. DOI: 10.21527/2179-1309.2021.114.72-88. Disponível em:

<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/11798>.

Acessado em: 07 jul. 2022.

RAABE, A.; ZORZO, A. F.; BLIKSTEIN, P. **Computação na educação básica: fundamentos e experiências**. Porto Alegre: Penso, 2020.

WING, J. M. **Computational thinking**. *Communications of the ACM*, v. 49, n. 3, p. 33, 2006.